

Interinstitutionelle Schnittstellen beim Umgang mit Forschungsdaten

Beschreibung generalisierte Prozesse des
Umgangs mit Forschungsdaten mit den
Schnittstellen des Datenübergangs

Franziska Weng, Stella Thoben, Thilo Paul-Stüve

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dezember 2019

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License. To view a copy of the license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Definition der Prozesse und Schnittstellen	4
3	Prozessbeschreibungen	5
3.1	DA_K: Daten mit Kooperationspartner austauschen	5
3.1.1	Akteure und Rollen	5
3.1.2	DA_K_S1: Übermittlung der Daten an extern	5
3.1.3	DA_K_S2: Übermittlung der Daten von extern	6
3.2	DE_BeE: Daten durch Beauftragung einer externen Einrichtung erfassen	7
3.2.1	Akteure und Rollen	7
3.2.2	DE_BeE_S1: Übermittlung der Anfrage an extern	8
3.2.3	DE_BeE_S2: Übermittlung des Vertrags von extern	8
3.2.4	DE_BeE_S3: Übermittlung des unterzeichneten Vertrags an extern	8
3.2.5	DE_BeE_S4: Übermittlung der Daten von extern	9
3.3	DE_eD: Daten in externer Datenbank erfassen	10
3.3.1	Akteure und Rollen	10
3.3.2	DE_eD_S1: Übermittlung der Konfiguration an extern	10
3.3.3	DE_eD_S2: Übermittlung der Daten von extern	10
3.4	DE_eDB: Externe Daten von einer Behörde erhalten	12
3.4.1	Akteure und Rollen	12
3.4.2	DE_eDB_S1: Übermittlung der Anfrage an extern	12
3.4.3	DE_eDB_S2: Übermittlung der Daten von extern	13
3.5	DE_iA: Daten im Auftrag erfassen	14
3.5.1	Akteure und Rollen	14
3.5.2	DE_iA_S1: Übermittlung der Anfrage von extern	14
3.5.3	DE_iA_S2: Übermittlung des Vertrags an extern	15
3.5.4	DE_iA_S3: Übermittlung des unterzeichneten Vertrags von extern	15
3.5.5	DE_iA_S4: Übermittlung der Daten an extern	15
3.6	DE_K: Daten von Kooperationspartner erfassen lassen	16
3.6.1	Akteure und Rollen	16
3.6.2	DE_K_S1: Übermittlung der Datenbestellung an extern	17
3.6.3	DE_K_S2: Übermittlung der Daten von extern	17
3.7	DES_gG: Daten mit geliehenen Geräten erfassen und an Verleih senden	19
3.7.1	Akteure und Rollen	19
3.7.2	DES_gG_S1: Übermittlung der Anfrage an extern	20
3.7.3	DES_gG_S2: Übermittlung des Vertrags von extern	20
3.7.4	DES_gG_S3: Übermittlung des unterzeichneten Vertrags an extern	20
3.7.5	DES_gG_S4: Übermittlung der Geräte von extern	21
3.7.6	DES_gG_S5: Übermittlung der Daten an extern	21
3.7.7	DES_gG_S6: Übermittlung der Geräte an extern	22
3.8	DEV_eD: Externe Daten laden und verwenden	23
3.8.1	Akteure und Rollen	23
3.8.2	DEV_eD_S1: Übermittlung der Daten von extern	23
3.9	DEV_PD: Personenbezogene Daten erfassen und verwenden	24
3.9.1	Akteure und Rollen	24
3.9.2	DEV_PD_S1: Übermittlung der Einverständniserklärung an extern	24
3.9.3	DEV_PD_S2: Übermittlung der unterzeichneten Einverständniserklärung von extern	25
3.9.4	DEV_PD_S3: Übermittlung der Anfragen an extern	25
3.9.5	DEV_PD_S4: Übermittlung personenbezogener Daten von extern	25
3.10	DP_eE: Daten in Infrastruktur einer externen Einrichtung veröffentlichen	27

3.10.1	Akteure und Rollen	27
3.10.2	DP_eE_S1: Übermittlung der Daten an extern	27
3.11	DS_B: Daten an Behörde senden.....	28
3.11.1	Akteure und Rollen	28
3.11.2	DS_B_S1: Übermittlung der Daten an extern	28
3.12	DS_J: Manuskript und Daten bei Journal einreichen	29
3.12.1	Akteure und Rollen	29
3.12.2	DS_J_S1: Übermittlung der Daten an extern.....	29
3.12.3	DS_J_S2: Übermittlung der Daten zwischen extern.....	30
3.12.4	DS_J_S3: Übermittlung des Review-Ergebnisses zwischen extern	31
3.12.5	DS_J_S4: Übermittlung des Vertrages von extern	31
3.12.6	DS_J_S5: Übermittlung des unterzeichneten Vertrages an extern.....	32
3.13	DV_2E: Für zwei verschiedene Forschungseinrichtungen arbeiten	32
3.13.1	Akteure und Rollen	32
3.13.2	Einrichtung A / Einrichtung B: Übermittlung der Daten an extern und von extern	32
3.14	DV_eD: Dienst einer externen wissenschaftlichen Einrichtung verwenden	33
3.14.1	Akteure und Rollen	33
3.14.2	DV_eD_S1: Übermittlung der Anfrage an extern.....	34
3.14.3	DV_eD_S2: Übermittlung der Antwort von extern	34
3.14.4	DV_eD_S3: Übermittlung der Konfiguration an extern.....	35
3.14.5	DV_eD_S4: Übermittlung der Daten von extern.....	35
3.15	DV_eRV: Infrastruktur eines externen Einrichtungsverbundes verwenden	37
3.15.1	Akteure und Rollen	37
3.15.2	DV_eRV_S1: Übermittlung des Antrags an extern.....	38
3.15.3	DV_eRV_S2: Übermittlung der Antwort von extern	38
3.15.4	DV_eRV_S3: Übermittlung der Kontingentbestellung zwischen extern.....	39
3.15.5	DV_eRV_S4: Übermittlung der Daten an extern.....	39
3.15.6	DV_eRV_S5: Übermittlung der Befehle (IT) an extern	40
3.15.7	DV_eRV_S6: Übermittlung der Befehle (IT) an extern	40
3.15.8	DV_eRV_S7: Übermittlung der Daten von extern.....	41
3.15.9	DV_eRV_S8: Übermittlung der Zahlung an extern.....	41
3.16	DV_kS: Externen kommerziellen Dienst verwenden	42
3.16.1	Akteure und Rollen	42
3.16.2	DV_kS_S1: Übermittlung der Daten an extern	42
3.17	DV_kSB: Externen kommerziellen Dienst mit Bezahlung verwenden.....	44
3.17.1	Akteure und Rollen	44
3.17.2	DV_kSKB_S1: Übermittlung der Vertragsdaten an extern	44
3.17.3	DV_kSKB_S2: Übermittlung der Rechnung von extern	44
3.17.4	DV_kSKB_S3: Übermittlung der Zahlung an extern	45
3.17.5	DV_kSKB_S4: Übermittlung der Daten an extern	45
3.18	PN: Im Ausland Probe(n) nehmen.....	47
3.18.1	Akteure und Rollen	47
3.18.2	PN_S1: Übermittlung der Ressourcen samt genetischer Ressourcen von extern.....	47
4	Bibliografie.....	48
5	Anhänge.....	49
5.1	Rollen	49

1 Einleitung

Forschungsdatenmanagement findet unter komplexen organisatorischen Rahmenbedingungen statt, insbesondere in Forschungsverbänden, wie z.B. Sonderforschungsbereichen (SFB), Ausprägungen der Exzellenzinitiative, BMBF- oder EU-Projekten. Nicht nur können Forschende aus einer Einrichtung mehreren Verbänden beteiligt sein und so für identische Datensätze unterschiedlichen Datenmanagementplänen unterliegen. An einem Forschungsverbund sind häufig eine Mehrzahl kooperierender Einrichtungen mit eigenen institutionellen oder übergeordneten Leitlinien und Strategien zum Forschungsdatenmanagement beteiligt. Jede Art von Forschungseinrichtung ist dabei durch ihre institutionelle und wissenschaftliche Kultur geprägt; sie hat einen durch die Trägerschaft bedingten spezifischen Auftrag und ist meist mit anderen Forschungseinrichtungen in einer Dachorganisation verbunden. Dies kann zu unterschiedlichen oder gar widersprüchlichen Datenmanagementrichtlinien und -plänen innerhalb eines Verbundes führen. Die Kombination aus einem steigenden Anteil trans- und interdisziplinärer Forschung mit sehr unterschiedlichen Arten von Forschungsdaten und den vielfach formulierten Anforderungen an ein strukturiertes Datenmanagement, wie z.B. den DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten [1] oder den Empfehlungen des Rats für Informationsinfrastrukturen [3], erzeugt eine schwierige Situation für Forschende und für die Betreiber von Datenmanagementinfrastrukturen.

Das vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) geförderte Projekt „SynFo - Synergienbildung auf der operativen Ebene des Forschungsdatenmanagements“ hat zum Ziel, einen forschendenzentrierten Lösungsansatz für ein pragmatisches einrichtungsübergreifendes Forschungsdatenmanagement zu entwickeln [4]. Im Rahmen des Projektes wurden 67 Prozesse der wissenschaftlichen Arbeit von Forschenden in Schleswig-Holstein in 29 Interviews erhoben und zu 18 generalisierten Prozessbeschreibungen abstrahiert, die arbeitsteilige und kooperative Arbeit mit Forschungsdaten mit Beteiligung von mehreren Forschungs- und auch Wirtschaftseinrichtungen modellieren.

Im Folgenden werden diese 18 exemplarische Prozesse des einrichtungsübergreifenden Umgangs mit Forschungsdaten mit ihren Akteuren, Rollen und den Schnittstellen des Übergangs von Forschungsdaten zwischen den beteiligten Einrichtungen dargestellt.

2 Definition der Prozesse und Schnittstellen

Vom 1. Dezember 2017 bis zum 31. Januar 2018 wurde eine Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein durchgeführt [5]. Auf Basis der Umfragedaten wurden parallel im Zeitraum vom 14. Dezember 2017 bis 21. März 2018 Interviews mit Forschenden aus sechs verschiedenen Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein durchgeführt, um die jeweiligen Prozesse in ihrer Forschungsarbeit besser kennenzulernen und zu dokumentieren. Insgesamt wurden in den Interviews 78 verschiedene Prozesse wissenschaftlicher Arbeit identifiziert.

Die Prozesse wurden anschließend auf Parallelen und Gemeinsamkeiten in Bezug auf den Umgang mit Forschungsdaten hin untersucht und so zu 18 generalisierten Prozessen zusammengefasst und abstrahiert. Die so generalisierten Prozesse bilden arbeitsteilige und kooperative Arbeit mit Forschungsdaten unter Beteiligung von mehreren Forschungseinrichtungen bzw. Kooperationspartnern oder anderen Stellen ab. Die Prozesse wurden in BPMN-Diagrammen (Business Process Model and Notation [2]) modelliert und stehen unter offener Lizenz zur Verfügung [6].

In den 18 Prozessen wurden insgesamt 53 Schnittstellen des Übergangs von Forschungsdaten identifiziert, die den folgenden Anforderungen genügen:

- 1) Synergetischer Umgang mit Forschungsdaten,
- 2) Beteiligung von mehreren Forschungs- oder Wirtschaftseinrichtungen,
- 3) Unterstützung des Forschungsprozesses durch einen Datenaustausch.

Die Schnittstellen sind den jeweiligen Prozessen, in denen sie identifiziert wurden, zugeordnet und wurden in den BPMN-Diagrammen der Prozesse hervorgehoben.

Eine Prozessbeschreibung dokumentiert jeweils die Akteure, ihre jeweiligen Rollen im Prozess und die dazugehörige Beschreibung der Schnittstelle(n). Jede Schnittstellenbeschreibung enthält eine textuelle Beschreibung, die Anknüpfungspunkten der Datenübermittlung im Prozess, Zweck und mögliche Wege der Datenübermittlung, Art der Daten, Urheber- und rechtliche Informationen sowie Risiken und mögliche Maßnahmen zur Risikovermeidung.

3 Prozesse des Umgangs mit Forschungsdaten

Im Folgenden werden die identifizierten Prozesse unter Angabe der Akteure, ihrer Rollen im Prozess und einer Beschreibung der Schnittstellen mit möglichen Risiken und Gegenmaßnahmen dargestellt.

3.1 DA_K: Daten mit Kooperationspartner austauschen

3.1.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung, Datennutzer

- *Forscher(in):* Daten zur Verfügung stellende und Daten nutzende Person im Auftrag von Einrichtung

Kooperierende Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung, Datennutzer

- *Forscher(in):* Daten zur Verfügung stellende und Daten nutzende Person im Auftrag von kooperierender Einrichtung

3.1.2 DA_K_S1: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Forschungsdaten an Forscher(in) von kooperierender Einrichtung

Synergiepotenzial: Know-How-Transfer bezüglich des Umgangs mit Forschungsdaten durch Datenaustausch

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von kooperierender Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datennutzer

Zweck der Übermittlung: Zusammenarbeit in Kooperation bei Forschungsvorhaben

Wege der Übermittlung: Postsendung, Upload / Online-Zugriff, Download, E-Mail, Persönliche Übergabe

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Nutzungsrechte, Projektantrag und Data Policy

3.1.2.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Vertraulichkeitsverlust durch Datenleck (Data Leakage)

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

Allgemein:

- Vertraulichkeitsverlust durch Datenübermittlung an unbeabsichtigten Empfänger
- Vertraulichkeitsverlust durch Verlust oder Diebstahl von Speichermedien

3.1.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Nutzungsrechte übermitteln:* Gegen Unerlaubte Nutzung der Forschungsdaten durch ihre designierten Datennutzer(innen), sollten explizit Nutzungsrechte übermittelt werden.
- *Ableitung einer Data Policy aus dem Datenmanagementplan:* Aus dem Datenmanagementplan sollte eine Data Policy abgeleitet werden, in welcher ein Handlungsrahmen im Umgang mit Forschungsdaten innerhalb der Konstellation festgelegt wird.

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.
- *Verschlüsselung der Daten:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten zu erschweren, sollten die Forschungsdaten verschlüsselt werden.
- *Verschlüsselung des Speichermediums:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten auf einem per Post versendeten Speichermedium im Falle eines Diebstahls zu erschweren, sollte das Speichermedium verschlüsselt werden.
- *Nutzung von Prüfsummen:* Damit nach der Übermittlung eine Prüfung der Korrektheit der Forschungsdaten möglich ist, sollten Prüfsummen der Forschungsdaten berechnet und ebenfalls übermittelt werden.
- *Separate Übermittlung von Metadaten:* Um Unbefugten die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten ihre Metadaten separat übermittelt werden.

Allgemein:

- *Erstellung eines Datenmanagementplans:* Durch das Erstellen eines Datenmanagementplans sollten frühzeitig rechtlicher, technischer und allgemeiner Umgang mit den Forschungsdaten geplant werden.
- *Empfängerprüfung:* Damit Forschungsdaten nicht an einen falschen Empfänger übermittelt werden, sollte dieser vor der Übermittlung geprüft werden.
- *Empfehlung von geeigneter Software oder geeigneten Services:* Um den Einsatz geeigneter Software oder Services zur Verarbeitung von Forschungsdaten zu begünstigen, sollten dem Personal entsprechende Empfehlungen und Informationen kommuniziert werden.

3.1.3 **DA_K_S2: Übermittlung der Daten von extern**

Beschreibung: Forscher(in) von kooperierender Einrichtung übermittelt Forschungsdaten an Forscher(in) von Einrichtung

Sender: Forscher(in) von kooperierender Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datennutzer

Zweck der Übermittlung: Zusammenarbeit in Kooperation bei Forschungsvorhaben

Wege der Übermittlung: Postsendung, Upload / Online-Zugriff, Download, E-Mail, Persönliche Übergabe

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von kooperierender Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Briefgeheimnis, Projektantrag und Data Policy

3.1.3.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Strafe für unerlaubte Nutzung externer Daten

3.1.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Beachtung von Nutzungsrechten:* Bei der Verwendung von Forschungsdaten anderer Personen oder Einrichtungen sollten stets die Nutzungsrechte geprüft oder ggf. im Vorfeld erfragt oder festgelegt werden.

3.2 DE_BeE: Daten durch Beauftragung einer externen Einrichtung erfassen

3.2.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Auftraggeber, Datennutzer

- *Geschäftsführung / Projektleitung / Forscher(in):* Auftrag gebende Person im Auftrag von Einrichtung
- *Forscher(in):* Daten nutzende Person im Auftrag von Einrichtung

Externe Einrichtung: Auftragnehmer, Datenerfasser

- *Mitarbeiter(innen):* Auftrag abwickelnde und Daten erfassende Person im Auftrag von externer Einrichtung und Einrichtung

3.2.2 DE_BeE_S1: Übermittlung der Anfrage an extern

Beschreibung: Forscher(in) aus Einrichtung übermittelt Anfrage zur Datenerfassung an Mitarbeiter(innen) von externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(innen) von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Auftraggeber

Rolle der empfangenden Einrichtung: Auftragnehmer

Zweck der Übermittlung: Erfassung von Forschungsdaten anbahnen

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Übermittlung einer Anfrage, Vertragsanbahnung

3.2.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.2.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.2.3 DE_BeE_S2: Übermittlung des Vertrags von extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung übermittelt Vertrags zur Datenerfassung an Forscher(in) von Einrichtung

Sender: Mitarbeiter(innen) von externer Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Auftragnehmer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Auftraggeber

Zweck der Übermittlung: Wirtschaftliches Interesse an Geschäftsfall

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: - (nicht relevant)

Rechtlicher Aspekt: Vertragsabwicklung

3.2.3.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.2.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.2.4 DE_BeE_S3: Übermittlung des unterzeichneten Vertrags an extern

Beschreibung: Forscher(in) aus Einrichtung übermittelt unterzeichneten Vertrag zur Datenerfassung an Mitarbeiter(innen) von externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(innen) von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Auftraggeber

Rolle der empfangenden Einrichtung: Auftragnehmer

Zweck der Übermittlung: Erfassung von Forschungsdaten

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrechtlich

3.2.4.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.2.4.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.2.5 DE_BeE_S4: Übermittlung der Daten von extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung übermittelt Forschungsdaten an Forscher(in) von Einrichtung

Synergiepotenzial: Know-How-Transfer bezüglich des Umgangs mit Forschungsdaten durch Datenaustausch

Sender: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Auftragnehmer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Auftraggeber

Zweck der Übermittlung: Vertragserfüllung

Wege der Übermittlung: Download, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Vertragsrecht, Briefgeheimnis, vertraglich vereinbarte Einräumung umfassender Nutzungsrechte erforderlich

3.2.5.1 Risiken für die Einrichtung

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.2.5.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.

Allgemein:

- *Datenschutzmaßnahmen für Übermittlung mit Sender vereinbaren:* Um Unbefugten den Zugriff auf und infolgedessen die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten Datenschutzmaßnahmen mit dem Sender vereinbart werden wie Verschlüsselung der Daten und ihrer Übermittlung.

3.3 DE_eD: Daten in externer Datenbank erfassen

3.3.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Infrastrukturnutzer, Datennutzer

- *Forscher(in):* Infrastruktur und Daten nutzende Person im Auftrag von Einrichtung

Externe Einrichtung: Infrastrukturbetreiber, Datennutzer, Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

3.3.2 DE_eD_S1: Übermittlung der Konfiguration an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Konfiguration an Infrastruktur von externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Infrastruktur von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturbetreiber

Zweck der Übermittlung: Datenerfassung

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff

Art des übermittelten Inhalts: Konfiguration

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Nutzungsbedingungen

3.3.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.3.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.3.3 DE_eD_S2: Übermittlung der Daten von extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung lädt Forschungsdaten aus Infrastruktur von externer Einrichtung herunter

Synergiepotenzial: Kompetenzbildung und -nutzung durch die Verwendung externer Dienste, Infrastrukturen oder Geräte

Sender: Infrastruktur von externer Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturbetreiber

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Zweck der Übermittlung: Erfasste Forschungsdaten in Infrastruktur von Einrichtung kopieren

Wege der Übermittlung: Download

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung, weil von ihm/ihr die für die Datenerfassung erforderliche Konfiguration vorgenommen wurde

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Nutzungsbedingungen

3.3.3.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Strafe für unerlaubte Nutzung externer Daten

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.3.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Beachtung von Nutzungsrechten:* Bei der Verwendung von Forschungsdaten anderer Personen oder Einrichtungen sollten stets die Nutzungsrechte geprüft oder ggf. im Vorfeld erfragt oder festgelegt werden.

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.

Allgemein:

- *Datenschutzmaßnahmen für Übermittlung mit Sender vereinbaren:* Um Unbefugten den Zugriff auf und infolgedessen die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten Datenschutzmaßnahmen mit dem Sender vereinbart werden wie Verschlüsselung der Daten und ihrer Übermittlung.

3.4 DE_eDB: Externe Daten von einer Behörde erhalten

3.4.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Datennutzer

- *Forscher(in):* Daten anfragende und nutzende Person im Auftrag der Einrichtung

Behörde: Behörde, Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

- *Mitarbeiter(in):* Anfrage bearbeitende und Daten zur Verfügung stellende Person im Auftrag der Behörde

3.4.2 DE_eDB_S1: Übermittlung der Anfrage an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Anfrage nach Forschungsdaten an Mitarbeiter(in) von Behörde

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von Behörde

Rolle der sendenden Einrichtung: Datennutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

Zweck der Übermittlung: Akquise von Forschungsdaten

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Anfrage, ggf. Vertragsanbahnung, Landesrecht (in Deutschland)

3.4.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.4.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.4.3 DE_eDB_S2: Übermittlung der Daten von extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von Behörde übermittelt Forschungsdaten an Forscher(in) von Einrichtung

Synergiepotenzial: -

Sender: Mitarbeiter(in) von Behörde

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Behörde

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datennutzer

Zweck der Übermittlung: Pflicht

Wege der Übermittlung: Download, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(innen) des Sammelwerkes der Daten sind Mitarbeiter der Behörde

Rechtlicher Aspekt: Recht von Bürger(in), Pflicht von Behörden

3.4.3.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Strafe für unerlaubte Nutzung externer Daten

3.4.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Beachtung von Nutzungsrechten:* Bei der Verwendung von Forschungsdaten anderer Personen oder Einrichtungen sollten stets die Nutzungsrechte geprüft oder ggf. im Vorfeld erfragt oder festgelegt werden.

3.5 DE_iA: Daten im Auftrag erfassen

3.5.1 Akteure und Rollen

Externe Einrichtung: Auftraggeber, Datennutzer

- *Geschäftsführung / Projektleitung / Forscher(in):* Beauftragende Person im Auftrag von externer Einrichtung
- *Forscher(in):* Daten nutzende Person im Auftrag von externer Einrichtung

Einrichtung: Auftragnehmer, Datenerfasser

- *Mitarbeiter(innen):* Auftrag abwickelnde Personen im Auftrag von Einrichtung und Daten erfassende Personen im Auftrag von Einrichtung und externer Einrichtung

3.5.2 DE_iA_S1: Übermittlung der Anfrage von extern

Beschreibung: Forscher(in) aus externer Einrichtung übermittelt Anfrage zur Datenerfassung an Mitarbeiter(innen) von Einrichtung

Sender: Forscher(in) aus externer Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(innen) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Auftraggeber

Rolle der empfangenden Einrichtung: Auftragnehmer

Zweck der Übermittlung: Erfassung von Forschungsdaten

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Übermittlung einer Anfrage, Vertragsanbahnung

3.5.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.5.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.5.3 DE_iA_S2: Übermittlung des Vertrags an extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von Einrichtung übermittelt Vertrags zur Datenerfassung an Forscher(in) von externer Einrichtung

Sender: Mitarbeiter(innen) von Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Auftragnehmer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Auftraggeber

Zweck der Übermittlung: Wirtschaftliches Interesse an Geschäftsfall

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsabwicklung

3.5.3.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.5.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.5.4 DE_iA_S3: Übermittlung des unterzeichneten Vertrags von extern

Beschreibung: Forscher(in) aus externer Einrichtung übermittelt unterzeichneten Vertrag zur Datenerfassung an Mitarbeiter(innen) von externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von externer Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(innen) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Auftraggeber

Rolle der empfangenden Einrichtung: Auftragnehmer

Zweck der Übermittlung: Erfassung von Forschungsdaten

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht

3.5.4.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.5.4.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.5.5 DE_iA_S4: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von Einrichtung übermittelt Forschungsdaten an Forscher(in) von externer Einrichtung

Synergiepotenzial: -

Sender: Mitarbeiter(in) von Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Auftragnehmer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Auftraggeber

Zweck der Übermittlung: Vertragserfüllung

Wege der Übermittlung: E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Mitarbeiter(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Vertragsrecht, Briefgeheimnis, vertraglich vereinbarte Einräumung umfassender Nutzungsrechte erforderlich

3.5.5.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.5.5.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.6 DE_K: Daten von Kooperationspartner erfassen lassen

3.6.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Datennutzer

- *Forscher(in)*: Datenerfassung initiiierende und Daten nutzende Person im Auftrag von Einrichtung

Kooperierende Einrichtung: Datenerfasser, Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

- *Forscher(in)*: Daten erfassende und Daten zur Verfügung stellende Person im Auftrag der kooperierenden Einrichtung

3.6.2 DE_K_S1: Übermittlung der Datenbestellung an extern

Beschreibung: Forscher(in) aus Einrichtung übermittelt Benachrichtigung, dass die Datenerfassung erfolgen soll, an Forscher(in) von kooperierender Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von kooperierender Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Datennutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datenerfasser

Zweck der Übermittlung: Erfüllung des Forschungsvorhabens

Wege der Übermittlung: E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Projektantrag, Kooperationsvertrag, Data Policy

3.6.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.6.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.6.3 DE_K_S2: Übermittlung der Daten von extern

Beschreibung: Forscher(in) von kooperierender Einrichtung übermittelt Forschungsdaten an Forscher(in) von Einrichtung

Synergiepotenzial: Know-How-Transfer bezüglich des Umgangs mit Forschungsdaten durch Datenaustausch

Sender: Forscher(in) von kooperierender Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Datenerfasser

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datennutzer

Zweck der Übermittlung: Vereinbarten Beitrag zu Forschungsvorhaben leisten

Wege der Übermittlung: Download, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von kooperierender Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Vertragsrecht, Briefgeheimnis, Projektantrag, Kooperationsvertrag, Data Policy, Einräumung umfassender Nutzungsrechte erforderlich

3.6.3.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Strafe für unerlaubte Nutzung externer Daten

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.6.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Beachtung von Nutzungsrechten:* Bei der Verwendung von Forschungsdaten anderer Personen oder Einrichtungen sollten stets die Nutzungsrechte geprüft oder ggf. im Vorfeld erfragt oder

festgelegt werden.

- *Ableitung einer Data Policy aus dem Datenmanagementplan:* Aus dem Datenmanagementplan sollte eine Data Policy abgeleitet werden, in welcher ein Handlungsrahmen im Umgang mit Forschungsdaten innerhalb der Konstellation festgelegt wird.

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.

Allgemein:

- *Erstellung eines Datenmanagementplans:* Durch das Erstellen eines Datenmanagementplans sollten frühzeitig rechtlicher, technischer und allgemeiner Umgang mit den Forschungsdaten geplant werden.
- *Datenschutzmaßnahmen für Übermittlung mit Sender vereinbaren:* Um Unbefugten den Zugriff auf und infolgedessen die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten Datenschutzmaßnahmen mit dem Sender vereinbart werden wie Verschlüsselung der Daten und ihrer Übermittlung.
- *Empfehlung von geeigneter Software oder geeigneten Services:* Um den Einsatz geeigneter Software oder Services zur Verarbeitung von Forschungsdaten zu begünstigen, sollten dem Personal entsprechende Empfehlungen und Informationen kommuniziert werden.

3.7 DES_gG: Daten mit geliehenen Geräten erfassen und an Verleih senden

3.7.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Gerätenutzer, Datenerfasser, Datennutzer, Vertragspartner

- Geschäftsführung / Projektleitung / Forscher(in): Vertrag unterzeichnende Person im Auftrag

- der Einrichtung
- *Forscher(in)*: Daten erfassende und Geräte und Daten nutzende Person im Auftrag der Einrichtung

Externe Einrichtung: Geräteverleih, Datennutzer, Vertragspartner

- *Mitarbeiter(innen)*: Geräteausleihe abwickelnde und Daten nutzende Personen im Auftrag der externen Einrichtung

3.7.2 DES_gG_S1: Übermittlung der Anfrage an extern

Beschreibung: Forscher(in) aus Einrichtung übermittelt Anfrage zur Ausleihe von Geräten an Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Gerätenutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Geräteverleih

Zweck der Übermittlung: Geräte für die Erfassung von Forschungsdaten ausleihen

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Übermittlung einer Anfrage, Vertragsanbahnung

3.7.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.7.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.7.3 DES_gG_S2: Übermittlung des Vertrags von extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung übermittelt Vertrag zur Ausleihe von Geräten an Forscher(in) von Einrichtung

Sender: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Geräteverleih

Rolle der empfangenden Einrichtung: Gerätenutzer

Zweck der Übermittlung: Wirtschaftliches Interesse an Geschäftsfall

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsabwicklung

3.7.3.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.7.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.7.4 DES_gG_S3: Übermittlung des unterzeichneten Vertrags an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt unterzeichneten Vertrag zur Ausleihe von Geräten an Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung
Rolle der sendenden Einrichtung: Gerätenutzer
Rolle der empfangenden Einrichtung: Geräteverleih
Zweck der Übermittlung: Ausleihe der Geräte zur Datenerfassung
Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail
Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text
Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant
Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht

3.7.4.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.7.4.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.7.5 DES_gG_S4: Übermittlung der Geräte von extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung übergibt Geräte zur Datenerfassung an Forscher(in) von Einrichtung

Sender: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Geräteverleih

Rolle der empfangenden Einrichtung: Gerätenutzer

Zweck der Übermittlung: Vertragsabwicklung

Wege der Übermittlung: Persönliche Übergabe

Art des übermittelten Inhalts: Geräte

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: -

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht, Nutzungsrechte

3.7.5.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.7.5.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.7.6 DES_gG_S5: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Forschungsdaten an Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Synergiepotenzial: Kompetenzbildung und -nutzung durch die Verwendung externer Dienste, Infrastrukturen oder Geräte

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Gerätenutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Geräteverleih

Zweck der Übermittlung: Vertraglich vereinbarte Nutzungsbedingungen der Geräte erfüllen

Wege der Übermittlung: Postsendung, Upload / Online-Zugriff, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Vertragsrecht, Nutzungsbedingungen, Nutzungsrechte, Briefgeheimnis

3.7.6.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Vertraulichkeitsverlust durch Datenleck (Data Leakage)

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

Allgemein:

- Vertraulichkeitsverlust durch Datenübermittlung an unbeabsichtigten Empfänger
- Vertraulichkeitsverlust durch Verlust oder Diebstahl von Speichermedien

3.7.6.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Nutzungsrechte übermitteln:* Gegen Unerlaubte Nutzung der Forschungsdaten durch ihre designierten Datennutzer(innen), sollten explizit Nutzungsrechte übermittelt werden.

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.
- *Verschlüsselung der Daten:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten zu erschweren, sollten die Forschungsdaten verschlüsselt werden.
- *Verschlüsselung des Speichermediums:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten auf einem per Post versendeten Speichermedium im Falle eines Diebstahls zu erschweren, sollte das Speichermedium verschlüsselt werden.
- *Nutzung von Prüfsummen:* Damit nach der Übermittlung eine Prüfung der Korrektheit der Forschungsdaten möglich ist, sollten Prüfsummen der Forschungsdaten berechnet und ebenfalls übermittelt werden.
- *Separate Übermittlung von Metadaten:* Um Unbefugten die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten ihre Metadaten separat übermittelt werden.

Allgemein:

- *Empfängerprüfung:* Damit Forschungsdaten nicht an einen falschen Empfänger übermittelt werden, sollte dieser vor der Übermittlung geprüft werden.

3.7.7 **DES_gG_S6: Übermittlung der Geräte an extern**

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übergibt Geräte zur Datenerfassung an Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Gerätenutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Geräteverleih

Zweck der Übermittlung: Vertragsabwicklung

Wege der Übermittlung: Persönliche Übergabe

Art des übermittelten Inhalts: Geräte

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: -

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht

3.7.7.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.7.7.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.8 DEV_eD: Externe Daten laden und verwenden

3.8.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Datennutzer

- *Forscher(in):* Daten nutzende Person im Auftrag von Einrichtung

Externe Einrichtung: Datenanbieter

3.8.2 DEV_eD_S1: Übermittlung der Daten von extern

Beschreibung: Infrastruktur von externer Einrichtung übermittelt Forschungsdaten an Forscher(in) von Einrichtung

Synergiepotenzial: Erhöhung der Datenqualität und Relevanz externer Daten durch ihre Nutzung

Sender: Infrastruktur von externer Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Datenanbieter

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datennutzer

Zweck der Übermittlung: (Nach-)Nutzung der Daten

Wege der Übermittlung: Download

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist ein(e) Forscher(in), der/die seine/ihre Daten in der Infrastruktur in der externen Einrichtung inklusive Lizenzinformation zur Verfügung gestellt hat

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Lizenzierung, Nutzungsrechte

3.8.2.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Strafe für unerlaubte Nutzung externer Daten

3.8.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Beachtung von Nutzungsrechten:* Bei der Verwendung von Forschungsdaten anderer Personen oder Einrichtungen sollten stets die Nutzungsrechte geprüft oder ggf. im Vorfeld erfragt oder festgelegt werden.

3.9 DEV_PD: Personenbezogene Daten erfassen und verwenden

3.9.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Studie durchführende Einrichtung, Datenerfasser, Datennutzer

- *Forscher(in):* Studie durchführende und Daten erfassende und nutzende Person im Auftrag der Einrichtung

Teilnehmende Person - Selbst / Erziehungsberechtigte(r): An Studie teilnehmende Privatperson

3.9.2 DEV_PD_S1: Übermittlung der Einverständniserklärung an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Einverständniserklärung zur Datenerfassung und -verarbeitung an teilnehmende Person selbst oder den Erziehungsberechtigte(n) bzw. gesetzlichen Vormund

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Teilnehmende Person selbst oder Erziehungsberechtigte(r) bzw. gesetzlicher Vormund

Rolle der sendenden Einrichtung: Datenerfasser

Rolle der empfangenden Einrichtung: Privatperson

Zweck der Übermittlung: Vorschrift gemäß DSGVO, rechtliche Absicherung

Wege der Übermittlung: Postsendung, Download

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten, Einwilligungserklärung, DSGVO

3.9.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.9.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.9.3 DEV_PD_S2: Übermittlung der unterzeichneten Einverständniserklärung von extern

Beschreibung: Teilnehmende Person selbst oder Erziehungsberechtigte(r) bzw. gesetzlicher Vormund übermittelt unterzeichnete Einwilligungserklärung zur Datenerfassung und -verarbeitung an Forscher(in) von Einrichtung

Sender: Teilnehmende Person selbst oder Erziehungsberechtigte(r) bzw. gesetzlicher Vormund

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Privatperson

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datenerfasser

Zweck der Übermittlung: Datenerfassung und -verarbeitung einwilligen

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten, Einwilligungserklärung, DSGVO

3.9.3.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.9.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.9.4 DEV_PD_S3: Übermittlung der Anfragen an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Anfragen nach personenbezogenen Daten an die teilnehmende Person

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Teilnehmende Person

Rolle der sendenden Einrichtung: Datenerfasser

Rolle der empfangenden Einrichtung: Privatperson

Zweck der Übermittlung: Erfassung personenbezogener Daten

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Einwilligungserklärung, DSGVO

3.9.4.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.9.4.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.9.5 DEV_PD_S4: Übermittlung personenbezogener Daten von extern

Beschreibung: Teilnehmende Person übermittelt personenbezogene Daten an Forscher(in) von Einrichtung

Synergiepotenzial: -

Sender: Teilnehmende Person

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Privatperson

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datenerfasser

Zweck der Übermittlung: Der Wissenschaft Informationen zur Verfügung stellen

Wege der Übermittlung: Postsendung, Upload / Online-Zugriff, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text, Ton, Bild, Probe

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Daten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Briefgeheimnis, Einwilligungserklärung, DSGVO

3.9.5.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Strafe für unerlaubte Nutzung persönlicher Daten

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.9.5.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Zentrale Aufbewahrung von Einwilligungserklärungen:* Durch das zur Verfügung stellen einer zentralen Aufbewahrung kann die Forschungseinrichtung die Nachweisbarkeit der Einwilligung sicherstellen.

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.

Allgemein:

- *Datenschutzmaßnahmen für Übermittlung mit Sender vereinbaren:* Um Unbefugten den Zugriff auf und infolgedessen die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten Datenschutzmaßnahmen mit dem Sender vereinbart werden wie Verschlüsselung der Daten und ihrer Übermittlung.

3.10 DP_eE: Daten in Infrastruktur einer externen Einrichtung veröffentlichen

3.10.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Infrastrukturnutzer (Repository-Nutzer / Datenarchivnutzer), Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

- *Forscher(in):* Daten zur Verfügung stellende und Infrastruktur (Repository / Datenarchiv) nutzende Person im Auftrag von Einrichtung

Externe Einrichtung: Infrastrukturbetreiber (Repository-Betreiber / Datenarchivbetreiber), Datennutzer

- *Mitarbeiter(in):* Daten in Infrastruktur veröffentliche Person im Auftrag der externen Einrichtung

3.10.2 DP_eE_S1: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Forschungsdaten, Metadaten und Lizenzinformation an Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Synergiepotenzial: Erhöhung von Datennachnutzbarkeit und Relevanz des Repositoriums oder Datenarchivs durch Datenveröffentlichung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

Rolle der empfangenden Einrichtung: Datenveröffentlicher

Zweck der Übermittlung: Forschungsdaten veröffentlichen und Forschung nachvollziehbar machen

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten, Metadaten und Lizenzinformation als Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Nutzungsrechte

3.10.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.10.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.11 DS_B: Daten an Behörde senden

3.11.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Datenerfasser, Datennutzer, Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

- *Forscher(in):* Daten erfassende, nutzende und zur Verfügung stellende Person im Auftrag der Einrichtung

Behörde: Behörde, Datennutzer

- *Mitarbeiter(in):* Daten nutzende Person im Auftrag der Behörde

3.11.2 DS_B_S1: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Forschungsdaten an Mitarbeiter(in) von zuständiger Behörde um Pflicht zu erfüllen

Synergiepotenzial: -

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von zuständiger Behörde

Rolle der sendenden Einrichtung: Datenerfasser

Rolle der empfangenden Einrichtung: Behörde

Zweck der Übermittlung: Auflagen oder Pflicht erfüllen (z.B. Bathymetriedaten sollen an BSH gesandt werden)

Wege der Übermittlung: Postsendung, Upload / Online-Zugriff, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in verschiedenen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Briefgeheimnis, Pflicht aus nationalem Recht oder Landesrecht

3.11.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.11.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.12 DS_J: Manuskript und Daten bei Journal einreichen

3.12.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

- *Forscher(in):* Daten zur Verfügung stellende Person im Auftrag der Einrichtung und Urheber(in) der Daten

Journal: Journal, Datennutzer

- *Mitarbeiter(in):* Daten nutzende Person im Auftrag des Journals

Reviewer: Reviewer, Daten nutzende Person im Auftrag des Journals

3.12.2 DS_J_S1: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Manuskript und Forschungsdaten an Mitarbeiter(in) von Journal

Synergiepotenzial: Best Practices im Umgang mit Daten und Erhöhung der Qualität eines Journals bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von Journal

Rolle der sendenden Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

Rolle der empfangenden Einrichtung: Journal

Zweck der Übermittlung: Publikation des Manuskriptes (und der Forschungsdaten)

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Manuskript und Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Nutzungsrechte, Briefgeheimnis

3.12.2.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Vertraulichkeitsverlust durch Datenleck (Data Leakage)

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

Allgemein:

- Vertraulichkeitsverlust durch Datenübermittlung an unbeabsichtigten Empfänger

3.12.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Nutzungsrechte übermitteln:* Gegen Unerlaubte Nutzung der Forschungsdaten durch ihre designierten Datennutzer(innen), sollten explizit Nutzungsrechte übermittelt werden.

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.
- *Verschlüsselung der Daten:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten zu erschweren, sollten die Forschungsdaten verschlüsselt werden.
- *Verschlüsselung des Speichermediums:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten auf einem per Post versendeten Speichermedium im Falle eines Diebstahls zu erschweren, sollte das Speichermedium verschlüsselt werden.
- *Nutzung von Prüfsummen:* Damit nach der Übermittlung eine Prüfung der Korrektheit der Forschungsdaten möglich ist, sollten Prüfsummen der Forschungsdaten berechnet und ebenfalls übermittelt werden.
- *Separate Übermittlung von Metadaten:* Um Unbefugten die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten ihre Metadaten separat übermittelt werden.

Allgemein:

- *Empfängerprüfung:* Damit Forschungsdaten nicht an einen falschen Empfänger übermittelt werden, sollte dieser vor der Übermittlung geprüft werden.

3.12.3 **DS_J_S2: Übermittlung der Daten zwischen extern**

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von Journal übermittelt Manuskript und Forschungsdaten an Reviewer

Sender: Mitarbeiter(in) von Journal

Empfänger: Reviewer

Rolle der sendenden Einrichtung: Journal

Rolle der empfangenden Einrichtung: Reviewer

Zweck der Übermittlung: Qualität des Manuskriptes prüfen lassen

Wege der Übermittlung: Download, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Manuskript und Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht

3.12.3.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Vertraulichkeitsverlust durch Datenleck (Data Leakage)

3.12.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Nutzungsrechte übermitteln:* Gegen Unerlaubte Nutzung der Forschungsdaten durch ihre designierten Datennutzer(innen), sollten explizit Nutzungsrechte übermittelt werden.

3.12.4 DS_J_S3: Übermittlung des Review-Ergebnisses zwischen extern

Beschreibung: Reviewer übermittelt Ergebnis der Prüfung des Manuskriptes und der Forschungsdaten an Mitarbeiter(in) von Journal

Sender: Reviewer

Empfänger: Mitarbeiter(in) von Journal

Rolle der sendenden Einrichtung: Reviewer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Journal

Zweck der Übermittlung: Ergebnis der Begutachtung des Manuskripts übermitteln

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) des Gutachtens ist Reviewer

Rechtlicher Aspekt: Briefgeheimnis

3.12.4.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.12.4.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.12.5 DS_J_S4: Übermittlung des Vertrages von extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von Journal übermittelt Vertrag zur Veröffentlichung des Manuskripts an Forscher(in) von Einrichtung

Sender: Mitarbeiter(in) von Journal

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Journal

Rolle der empfangenden Einrichtung: Daten zur Verfügung stellende Einrichtung

Zweck der Übermittlung: Interesse an Publikation, Wirtschaftliches Interesse an Geschäftsfall

Wege der Übermittlung: Postsendung, Download, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsabwicklung, Veröffentlichung, Urheberrecht, Lizenzrecht

3.12.5.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.12.5.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.12.6 **DS_J_S5: Übermittlung des unterzeichneten Vertrages an extern**

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt unterzeichneten Vertrag zur Veröffentlichung des Manuskripts an Mitarbeiter(in) von Journal

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von Journal

Zweck der Übermittlung: Interesse an Publikation

Wege der Übermittlung: Postsendung, Upload / Online-Zugriff, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrechtlich, Veröffentlichung, Urheberrecht, Lizenzrecht

3.12.6.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.12.6.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.13 **DV_2E: Für zwei verschiedene Forschungseinrichtungen arbeiten**

3.13.1 **Akteure und Rollen**

Einrichtung A und Einrichtung B: Arbeitgeber, Datenerfasser, Datennutzer

- **Forscher(in):** Daten erfassende und nutzende Person im Auftrag von Einrichtung A und Einrichtung B

3.13.2 **Einrichtung A / Einrichtung B: Übermittlung der Daten an extern und von extern**

Beschreibung: Die Arbeit einer forschenden Person für zwei Einrichtungen stellt eine operative Schnittstelle dar.

Synergiepotenzial: -

Sender: Forscher(in) von Einrichtung A/B

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung A/B

Rolle der sendenden Einrichtung: Arbeitgeber

Rolle der empfangenden Einrichtung: Arbeitgeber

Zweck der Übermittlung: Arbeit für Einrichtung und Einrichtung

Wege der Übermittlung: Persönliche Übergabe

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in verschiedenen Formaten und Metadaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung/B

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Organisationszugehörigkeit, Finanzierung der Arbeit

3.13.2.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Vertraulichkeitsverlust durch Datenleck (Data Leakage)
- Strafe für unerlaubte Nutzung externer Daten

3.13.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Nutzungsrechte übermitteln:* Gegen Unerlaubte Nutzung der Forschungsdaten durch ihre designierten Datennutzer(innen), sollten explizit Nutzungsrechte übermitteln werden.
- *Beachtung von Nutzungsrechten:* Bei der Verwendung von Forschungsdaten anderer Personen oder Einrichtungen sollten stets die Nutzungsrechte geprüft oder ggf. im Vorfeld erfragt oder festgelegt werden.

3.14 DV_eD: Dienst einer externen wissenschaftlichen Einrichtung verwenden

3.14.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Dienstanwender, Datenerfasser, Datennutzer

- *Forscher(in):* Daten erfassende und Infrastruktur und Daten nutzende Person im Auftrag von

Einrichtung

Externe wissenschaftliche Einrichtung(en): Dienstbetreiber

- *Mitarbeiter(in):* Über Nutzung der Infrastruktur entscheidende Person im Auftrag der externen wissenschaftlichen Einrichtung(en)

3.14.2 DV_eD_S1: Übermittlung der Anfrage an extern

Beschreibung: Forscher(in) aus Einrichtung übermittelt Anfrage Dienst nutzen zu dürfen an Mitarbeiter(in) von externer wissenschaftlicher Einrichtung oder einem Verbund externer wissenschaftlicher Einrichtungen

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von externer wissenschaftlicher Einrichtung oder einem Verbund externer wissenschaftlicher Einrichtungen

Rolle der sendenden Einrichtung: Dienstanbieter

Rolle der empfangenden Einrichtung: Dienstnutzer

Zweck der Übermittlung: Zugriff auf Dienst der externen wissenschaftlichen Einrichtung oder des Verbundes wissenschaftlicher Einrichtungen erhalten und mit seiner Hilfe Forschungsdaten zu verarbeiten

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Übermittlung einer Anfrage, Zugriff auf externes System erhalten, ggf. Amtshilfe

3.14.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.14.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.14.3 DV_eD_S2: Übermittlung der Antwort von extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von externer wissenschaftlicher Einrichtung oder einem Verbund externer wissenschaftlicher Einrichtungen übermittelt Antwort auf Anfrage nach Dienstanutzung an Forscher(in) aus Einrichtung

Sender: Mitarbeiter(in) von externer wissenschaftlicher Einrichtung oder einem Verbund externer wissenschaftlicher Einrichtungen

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Dienstanbieter

Rolle der empfangenden Einrichtung: Dienstnutzer

Zweck der Übermittlung: Forscher(in) von Einrichtung Entscheidung über Zugriff auf Dienst mitteilen

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Übermittlung einer Antwort auf Anfrage, Zugriff auf externes System ver- oder gewähren, ggf. Credentials / Logindaten

3.14.3.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.14.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.14.4 DV_eD_S3: Übermittlung der Konfiguration an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Konfiguration oder Daten an Infrastruktur von externer wissenschaftlicher Einrichtung oder einem Verbund externer wissenschaftlicher Einrichtungen

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Infrastruktur von externer wissenschaftlicher Einrichtung oder einem Verbund externer wissenschaftlicher Einrichtungen

Rolle der sendenden Einrichtung: Dienstanbieter

Rolle der empfangenden Einrichtung: Dienstnutzer

Zweck der Übermittlung: Datenerfassung

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff

Art des übermittelten Inhalts: Daten, Konfiguration

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Nutzung der Infrastruktur gemäß Nutzungsrechten

3.14.4.1 Risiken für die Einrichtung

Technisch (Upload):

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Unbefugte verwenden Forschungsdaten nach Abhören ihrer online Übermittlung

3.14.4.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Technisch (Upload):

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.

3.14.5 DV_eD_S4: Übermittlung der Daten von extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung lädt Forschungsdaten aus Infrastruktur von externer wissenschaftlicher Einrichtung oder einem Verbund externer wissenschaftlicher Einrichtungen herunter

Synergiepotenzial: Kompetenzbildung und -nutzung durch die Verwendung externer Dienste, Infrastrukturen oder Geräte

Sender: Infrastruktur von externer wissenschaftlicher Einrichtung oder einem Verbund externer wissenschaftlicher Einrichtungen

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Dienstanbieter

Rolle der empfangenden Einrichtung: Dienstnutzer

Zweck der Übermittlung: Erfasste Forschungsdaten in Infrastruktur von Einrichtung kopieren

Wege der Übermittlung: Download

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung, weil von ihm/ihr die für die Datenerfassung erforderliche Konfiguration vorgenommen wurde

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Nutzungsbedingungen

3.14.5.1 Risiken für die Einrichtung

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.14.5.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.

Allgemein:

- *Datenschutzmaßnahmen für Übermittlung mit Sender vereinbaren:* Um Unbefugten den Zugriff auf und infolgedessen die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten Datenschutzmaßnahmen mit dem Sender vereinbart werden wie Verschlüsselung der Daten und ihrer Übermittlung.

3.15 DV_eRV: Infrastruktur eines externen Einrichtungverbundes verwenden

3.15.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Vermittlungsnutzer, Infrastrukturnutzer, Datenerfasser, Datennutzer

- *Forscher(in)*: Daten erfassende und Vermittlung, Infrastruktur und Daten nutzende Person im Auftrag von Einrichtung

Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen: Infrastrukturanbieter

- *Mitarbeiter(in)*: Über Nutzung der Infrastruktur entscheidende Person im Auftrag des Verbundes für Hoch und Höchstleistungsrechnen

Externe wissenschaftliche Einrichtung: Infrastrukturbetreiber

- *Mitarbeiter(in)*: Nutzungskontingent bereitstellende Person im Auftrag der externen wissenschaftlichen Einrichtung

3.15.2 DV_eRV_S1: Übermittlung des Antrags an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Antrag auf Nutzung von Rechenleistung an Mitarbeiter(in) von Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Mitarbeiter(in) von Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturanbieter

Zweck der Übermittlung: Zugriff auf externe Rechenleistung von Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen für wissenschaftliche Datenverarbeitung

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Antragstellung

3.15.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.15.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.15.3 DV_eRV_S2: Übermittlung der Antwort von extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen übermittelt positive oder negative Antwort auf Anfrage für Nutzung von Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechnen an Forscher(in) aus Einrichtung

Sender: Mitarbeiter(in) von Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturanbieter

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Zweck der Übermittlung: Forscher(in) von Einrichtung Entscheidung über Zugriff auf Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechnen mitteilen

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Übermittlung einer Antwort auf Anfrage, Zugriff auf externes System gewähren, ggf. Credentials / Logindaten

3.15.3.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.15.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.15.4 DV_eRV_S3: Übermittlung der Kontingentbestellung zwischen extern

Beschreibung: Mitarbeiter(in) von Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen übermittelt Anweisung Kontingent für die Nutzung der Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechnen bereitzustellen an Mitarbeiter(in) aus externer Einrichtung

Sender: Mitarbeiter(in) von Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen

Empfänger: Mitarbeiter(in) aus externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturanbieter

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturbetreiber

Zweck der Übermittlung: Forscher(in) von Einrichtung Kontingent für die Nutzung der Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechnen bereitstellen zu lassen

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: - (nicht relevant)

Rechtlicher Aspekt: Kontingent, Zugriff auf Infrastruktur von externer Einrichtung

3.15.4.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.15.4.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.15.5 DV_eRV_S4: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Programmcode und Input-Daten an Infrastruktur von externer Einrichtung

Synergiepotenzial: Kompetenzbildung und -nutzung durch die Verwendung externer Dienste, Infrastrukturen oder Geräte

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Infrastruktur von externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturbetreiber

Zweck der Übermittlung: Datenverarbeitung in Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechnen an externer Einrichtung durchführen lassen

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff

Art des übermittelten Inhalts: Programmcode und Input-Daten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Programmcodes und der Input-Daten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Briefgeheimnis

3.15.5.1 Risiken für die Einrichtung

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.15.5.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.
- *Verschlüsselung der Daten:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten zu erschweren, sollten die Forschungsdaten verschlüsselt werden.
- *Verschlüsselung des Speichermediums:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten auf einem per Post versendeten Speichermedium im Falle eines Diebstahls zu erschweren, sollte das Speichermedium verschlüsselt werden.
- *Nutzung von Prüfsummen:* Damit nach der Übermittlung eine Prüfung der Korrektheit der Forschungsdaten möglich ist, sollten Prüfsummen der Forschungsdaten berechnet und ebenfalls übermittelt werden.
- *Separate Übermittlung von Metadaten:* Um Unbefugten die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten ihre Metadaten separat übermittelt werden.

3.15.6 DV_eRV_S5: Übermittlung der Befehle (IT) an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Kompilierbefehle (Befehle Programmcodes zu kompilieren) an Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechen an externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechen an externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturbetreiber

Zweck der Übermittlung: Datenverarbeitung in Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechen an externer Einrichtung durchführen zu lassen

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff

Art des übermittelten Inhalts: Befehle, Programmcode zu kompilieren

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Service Level Agreements

3.15.6.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.15.6.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.15.7 DV_eRV_S6: Übermittlung der Befehle (IT) an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Befehle, die Jobs der Datenverarbeitung zu starten, an Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechen an externer Einrichtung

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechen an externer Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturbetreiber

Zweck der Übermittlung: Datenverarbeitung in Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechen an externer Einrichtung durchführen zu lassen

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff

Art des übermittelten Inhalts: Befehle, die Jobs der Datenverarbeitung zu starten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: - (nicht relevant)

Rechtlicher Aspekt: Service Level Agreements

3.15.7.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.15.7.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.15.8 DV_eRV_S7: Übermittlung der Daten von extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung lädt Forschungsdaten aus Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechen an externer Einrichtung herunter

Synergiepotenzial: Kompetenzbildung und -nutzung durch die Verwendung externer Dienste, Infrastrukturen oder Geräte

Sender: Infrastruktur für Hoch- und Höchstleistungsrechen an externer Einrichtung

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturbetreiber

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Zweck der Übermittlung: Erfasste Forschungsdaten in Infrastruktur von Einrichtung kopieren

Wege der Übermittlung: Download

Art des übermittelten Inhalts: Forschungsdaten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung, weil er/sie die für die Datenverarbeitung erforderlichen Befehle gegeben hat

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Nutzungsbedingungen

3.15.8.1 Risiken für die Einrichtung

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.15.8.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.
- *Verschlüsselung der Daten:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten zu erschweren, sollten die Forschungsdaten verschlüsselt werden.
- *Verschlüsselung des Speichermediums:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten auf einem per Post versendeten Speichermedium im Falle eines Diebstahls zu erschweren, sollte das Speichermedium verschlüsselt werden.
- *Nutzung von Prüfsummen:* Damit nach der Übermittlung eine Prüfung der Korrektheit der Forschungsdaten möglich ist, sollten Prüfsummen der Forschungsdaten berechnet und ebenfalls übermittelt werden.
- *Separate Übermittlung von Metadaten:* Um Unbefugten die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten ihre Metadaten separat übermittelt werden.

3.15.9 DV_eRV_S8: Übermittlung der Zahlung an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Rechnungsbetrag für Nutzung der Rechenleistung an Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechen

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechen

Rolle der sendenden Einrichtung: Infrastrukturnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Infrastrukturanbieter

Zweck der Übermittlung: Vertragserfüllung, Nutzung der Rechenleistung

Wege der Übermittlung: Finanztransaktion

Art des übermittelten Inhalts: Electronic Cash

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht, Service Level Agreements, Nutzungsbedingungen

3.15.9.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.15.9.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.16 DV_kS: Externen kommerziellen Dienst verwenden

3.16.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: -

- *Forscher(in)*: Infrastruktur (Dienst) nutzende Person

Kommerzieller Speicher-Anbieter: Infrastrukturbetreiber (Dienstbetreiber)

3.16.2 DV_kS_S1: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Daten an Infrastruktur von kommerziellem Speicher-Anbieter

Synergiepotenzial: -

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Infrastruktur von kommerziellem Speicher-Anbieter

Rolle der sendenden Einrichtung: Dienstnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Dienstbetreiber

Zweck der Übermittlung: Datensicherung

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff

Art des übermittelten Inhalts: Daten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Urheberrecht, Nutzungsbedingungen, DSGVO (bei personenbezogenen Daten)

3.16.2.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Strafe für unzureichende Datenschutzpraktiken

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.16.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Ableitung einer Data Policy aus dem Datenmanagementplan:* Aus dem Datenmanagementplan sollte eine Data Policy abgeleitet werden, in welcher ein Handlungsrahmen im Umgang mit Forschungsdaten innerhalb der Konstellation festgelegt wird.

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.
- *Verschlüsselung der Daten:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten zu erschweren, sollten die Forschungsdaten verschlüsselt werden.
- *Verschlüsselung des Speichermediums:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten auf einem per Post versendeten Speichermedium im Falle eines Diebstahls zu erschweren, sollte das Speichermedium verschlüsselt werden.
- *Nutzung von Prüfsummen:* Damit nach der Übermittlung eine Prüfung der Korrektheit der Forschungsdaten möglich ist, sollten Prüfsummen der Forschungsdaten berechnet und ebenfalls übermittelt werden.
- *Separate Übermittlung von Metadaten:* Um Unbefugten die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten ihre Metadaten separat übermittelt werden.
- *Pseudonymisierung personenbezogener Daten:* Damit Betroffene in personenbezogenen Daten nicht mehr identifizierbar sind, wird empfohlen ihre Identifikationsmerkmale in den Daten zu pseudonymisieren.
- *Verwendung eines Schutzbedarf erfüllenden, externen Speicherdienstes von Whitelist:* Wissenschaftliches Personal sollte für die Auswahl eines externen Speicherdienstes auf eine Cloud-Whitelist mit gelisteten Betreibern je Schutzbedarfskategorie verwiesen werden.

Allgemein:

- *Erstellung eines Datenmanagementplans:* Durch das Erstellen eines Datenmanagementplans sollten frühzeitig rechtlicher, technischer und allgemeiner Umgang mit den Forschungsdaten geplant werden.
- *Empfehlung von geeigneter Software oder geeigneten Services:* Um den Einsatz geeigneter Software oder Services zur Verarbeitung von Forschungsdaten zu begünstigen, sollten dem Personal entsprechende Empfehlungen und Informationen kommuniziert werden.

3.17 DV_kSB: Externen kommerziellen Dienst mit Bezahlung verwenden

3.17.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: -

- *Forscher(in)*: Infrastruktur (Dienst) nutzende Person und Kunde/in

Kommerzieller Speicher-Anbieter: Infrastrukturbetreiber (Dienstbetreiber), Vertragspartner

3.17.2 DV_kSKB_S1: Übermittlung der Vertragsdaten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Vertragsdaten zur Nutzung von Speicher an kommerziellen Speicher-Anbieter

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Kommerzieller Speicher-Anbieter

Rolle der sendenden Einrichtung: Dienstnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Dienstbetreiber

Zweck der Übermittlung: Nutzung von kommerziellem Speicher-Dienst für die Speicherung und Sicherung von Forschungsdaten

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht

3.17.2.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.17.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.17.3 DV_kSKB_S2: Übermittlung der Rechnung von extern

Beschreibung: Kommerzieller Speicher-Anbieter übermittelt Rechnung für Nutzung des Speicher-Dienstes an Forscher(in) von Einrichtung

Sender: Kommerzieller Speicher-Anbieter

Empfänger: Forscher(in) von Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Dienstbetreiber

Rolle der empfangenden Einrichtung: Dienstnutzer

Zweck der Übermittlung: Wirtschaftliches Interesse, Vertragserfüllung

Wege der Übermittlung: Postsendung, E-Mail

Art des übermittelten Inhalts: Dokument in Papierform, Text

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: nicht relevant

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht

3.17.3.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.17.3.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.17.4 DV_kSKB_S3: Übermittlung der Zahlung an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Rechnungsbetrag für Nutzung des Speicher-Dienstes an kommerziellen Speicher-Anbieter

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Kommerzieller Speicher-Anbieter

Rolle der sendenden Einrichtung: Dienstnutzer

Rolle der empfangenden Einrichtung: Dienstbetreiber

Zweck der Übermittlung: Vertragserfüllung, Nutzung des Speicherdienstes

Wege der Übermittlung: Finanztransaktion

Art des übermittelten Inhalts: Electronic Cash

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: -

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht

3.17.4.1 Risiken für die Einrichtung

—

3.17.4.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

—

3.17.5 DV_kSKB_S4: Übermittlung der Daten an extern

Beschreibung: Forscher(in) von Einrichtung übermittelt Daten an Infrastruktur von kommerziellem Speicher-Anbieter

Synergiepotenzial: -

Sender: Forscher(in) von Einrichtung

Empfänger: Infrastruktur von kommerziellem Speicher-Anbieter

Zweck der Übermittlung: Datensicherung

Wege der Übermittlung: Upload / Online-Zugriff

Art des übermittelten Inhalts: Daten in allen möglichen Formaten

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: Urheber(in) der Forschungsdaten ist Forscher(in) von Einrichtung

Rechtlicher Aspekt: Vertragsrecht, Urheberrecht

3.17.5.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Durch Auftragsdatenverarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 28 DSGVO erhöhte Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen werden von Empfänger(in) der personenbezogenen Forschungsdaten nicht erfüllt

Technisch:

- Vertraulichkeitsverlust durch Abhören der Datenübermittlung
- Nichtverfügbarkeit durch Datenkorruption

3.17.5.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Ableitung einer Data Policy aus dem Datenmanagementplan:* Aus dem Datenmanagementplan sollte eine Data Policy abgeleitet werden, in welcher ein Handlungsrahmen im Umgang mit Forschungsdaten innerhalb der Konstellation festgelegt wird.

Technisch:

- *Verschlüsselung der Datenübermittlung:* Ein Abhören durch Unbefugte kann durch die Verschlüsselung der Forschungsdatenübermittlung und / oder die Nutzung eines verschlüsselten Netzwerks erschwert werden.
- *Verschlüsselung der Daten:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten zu erschweren, sollten die Forschungsdaten verschlüsselt werden.
- *Verschlüsselung des Speichermediums:* Um den Zugriff durch Unbefugte auf Forschungsdaten auf einem per Post versendeten Speichermedium im Falle eines Diebstahls zu erschweren, sollte das Speichermedium verschlüsselt werden.
- *Nutzung von Prüfsummen:* Damit nach der Übermittlung eine Prüfung der Korrektheit der Forschungsdaten möglich ist, sollten Prüfsummen der Forschungsdaten berechnet und ebenfalls übermittelt werden.
- *Separate Übermittlung von Metadaten:* Um Unbefugten die Nutzung von Forschungsdaten zu erschweren, sollten ihre Metadaten separat übermittelt werden.
- *Pseudonymisierung personenbezogener Daten:* Damit Betroffene in personenbezogenen Daten nicht mehr identifizierbar sind, wird empfohlen ihre Identifikationsmerkmale in den Daten zu pseudonymisieren.
- *Verwendung eines Schutzbedarf erfüllenden, externen Speicherdienstes von Whitelist:* Wissenschaftliches Personal sollte für die Auswahl eines externen Speicherdienstes auf eine Cloud-Whitelist mit gelisteten Betreibern je Schutzbedarfskategorie verwiesen werden.

Allgemein:

- *Erstellung eines Datenmanagementplans:* Durch das Erstellen eines Datenmanagementplans sollten frühzeitig rechtlicher, technischer und allgemeiner Umgang mit den Forschungsdaten geplant werden.
- *Empfehlung von geeigneter Software oder geeigneten Services:* Um den Einsatz geeigneter Software oder Services zur Verarbeitung von Forschungsdaten zu begünstigen, sollten dem Personal entsprechende Empfehlungen und Informationen kommuniziert werden.

3.18 PN: Im Ausland Probe(n) nehmen

3.18.1 Akteure und Rollen

Einrichtung: Probennehmer

- *Forscher(in):* Probe nehmende Person im Auftrag der Einrichtung

Ausland

3.18.2 PN_S1: Übermittlung der Ressourcen samt genetischer Ressourcen von extern

Beschreibung: Forscher(in) der Einrichtung nimmt eine Probe im Ausland

Synergiepotenzial: -

Sender: Ausland, vertreten durch Behörde

Empfänger: Forscher(in) der Einrichtung

Rolle der sendenden Einrichtung: Behörde (vertritt Interessen des Auslandes)

Rolle der empfangenden Einrichtung: Probennehmer

Zweck der Übermittlung: Die Probe dient als Basis für Forschungsdatenerfassung

Wege der Übermittlung: Persönliche Übergabe

Art des übermittelten Inhalts: Ressourcen samt enthaltener genetischer Ressourcen

Urheber(in) des übermittelten Inhalts: -

Rechtlicher Aspekt: Nagoya-Protokoll, Völkerrecht (in EU: EU-Verordnung Nr. 511/2014).

3.18.2.1 Risiken für die Einrichtung

Rechtlich:

- Strafe für die Durchführung nicht gemeldeter meldepflichtiger Praktiken

3.18.2.2 Empfehlung von Maßnahmen für Einrichtung gegen die Risiken

Rechtlich:

- *Erklärung an zuständige nationale Behörde abgeben:* Werden öffentliche Fördermittel erhalten oder Produkte zugelassen, die auf Nutzung genetischer Ressourcen basieren, muss eine Erklärung an die zuständige nationale Behörde abgegeben werden.

4 Bibliografie

1. Deutsche Forschungsgemeinschaft (2015) Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten. http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten.pdf. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
2. Object Management Group (2013) Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
3. Rat für Informationsinfrastrukturen (2016) Leistung aus Vielfalt – Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland. Rat für Informationsinfrastrukturen, Göttingen
4. Stella Thoben (2017) Projekt SynFo - Synergienbildung auf der operativen Ebene des Forschungsdatenmanagements. <https://www.synfo.uni-kiel.de>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
5. Weng F, Thoben S, Paul-Stüve T et al (2018) Ergebnisse Der Umfrage Zum Umgang Mit Digitalen Forschungsdaten In Schleswig-Holstein (2018). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1216810>
6. Weng F, Thoben S, Paul-Stüve T (2020) Generalisierte Prozessbeschreibungen wissenschaftlicher Arbeitsabläufe mit Fokus auf Datenbewegungen. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3613602>

5 Anhänge

5.1 Rollen

Beschreibung der Rollen, die in den Prozessen in Bezug auf den Umgang mit Forschungsdaten auftreten können.

ROLLENNAME	BESCHREIBUNG
Arbeitgeber	Juristische Person, zu welcher ein vertraglich geregeltes Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers besteht
Auflagen erfüllende Einrichtung	Einrichtung, die gegenüber einer Behörde Auflagen zu erfüllen hat
Auftraggeber	Beauftragende Einrichtung im Rahmen eines Vertrags
Auftragnehmer	Auftragnehmer im Rahmen eines Vertrags
Daten zur Verfügung stellende Einrichtung	Einrichtung, die einer anderen Einrichtung Daten auf Anfrage ohne existierende vertragliche Regelungen zur Verfügung stellt
Datenanbieter	(Online) Bezugsquelle von Daten, wie z.B. eine Bibliothek, ein Archiv, Datenarchiv oder -repositorium
Datenarchivbetreiber	Betreiber eines Datenarchivs
Datenarchivnutzer	Einrichtung, die ein Datenarchiv nutzt, indem sie dort Daten hoch lädt
Datenerfasser	Daten erfassende Einrichtung
Datennutzer	Daten nutzende Einrichtung
Datenverarbeitungsanbieter	Einrichtung, in der Daten verarbeitet werden können
Datenverarbeitungsutzer	Einrichtung, die Daten verarbeiten lässt
Datenveröffentlicher	Einrichtung, die Daten veröffentlicht
Dienstbetreiber	Einrichtung, die einen Dienst betreibt, wie z.B. einen Speicherdienst
Dienstnutzer	Einrichtung, die einen Dienst nutzt, wie z.B. einen Speicherdienst
Forschungsdaten-Urheber(in)	Person, die Urheber(in) der Forschungsdaten ist
Geräteverleih	Einrichtung, die wissenschaftliche Geräte verleiht
Gerätenutzer	Einrichtung, die wissenschaftliche Geräte nutzt
Infrastrukturbetreiber	Einrichtung, die Infrastruktur betreibt, wie z.B. HPC-Infrastruktur oder virtuelle Maschinen
Infrastrukturnutzer	Einrichtung, die Infrastruktur nutzt, wie z.B. HPC-Infrastruktur oder virtuelle Maschinen
Journal	
Kunde/in	Natürliche Person, die ein kommerzielles Angebot nutzt
Plattformbetreiber	Einrichtung, die eine Plattform betreibt
Privatperson	Am Prozess beteiligte Personen, die gar nicht im Auftrag einer Einrichtung handeln, z.B. Patient(inn)en, Studienteilnehmende oder Studierende
Probennehmer	Einrichtung, die Proben nimmt
Repository-Betreiber	Einrichtung, die ein Repository betreibt
Repository-Nutzer	Einrichtung, die ein Repository nutzt, indem sie dort Daten hoch lädt
Reviewer	Person, die eine potentielle Publikation begutachtet
Studiendurchführende Einrichtung	Einrichtung, die eine Studie durchführt
Urheber(in) der Daten	Privatperson, die Daten veröffentlicht hat, z.B. in Beiträge in Social Media

Vermittler	Einrichtung, die zwischen Einrichtung und Privatpersonen vermittelt
Vermittlungsnutzer	Einrichtung, die eine Vermittlungsleistung nutzt
Versanddienstleister	Dienstleistungsunternehmen, das postalischen Versand durchführt
Vertragspartner	Einrichtung, die einer anderen Einrichtung auf Basis eines Vertrages etwas schuldet wie z.B. Geld oder eine Leistung
Behörde	Behörde, die für einen bestimmten Bereich zuständig ist, wie z.B. das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) oder das Bundesamt für Naturschutz (BfN)